

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 303 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
DAVLAT XARIDLARIDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR: FORENZIK NAZORAT, RAQOBAT MEKANIZMLARI VA INKLYUZIV RIVOJLANISH	298
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	

DAVLAT XARIDLARIDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR: FORENZIK NAZORAT, RAQOBAT MEXANIZMLARI VA INKLYUZIV RIVOJLANISH

G'ofurov Temur Baxrom o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot uinversiteti

Turizm fakulteti dekan o'rinbosari, mustaqil tadqiqotchi

<https://orcid.org/0009-0002-0810-0551>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat xaridlari tizimini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari, xususan, korporativ buyurtmachilar faoliyatini forenzik baholash, yuqori qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov mexanizmini qo'llash, kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirokini kengaytirish hamda ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarni rag'batlantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari davlat xaridlari tizimida shaffoflikni oshirish, korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish va iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi takliflarni asoslab beradi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, korporativ buyurtmachi, forenzik audit, shaffoflik, ikki bosqichli tanlov, kichik biznes, bandlik, korrupsiyaga qarshi kurash.

Abstract. This article analyzes the modern directions for improving the public procurement system, particularly the forensic evaluation of corporate customers' activities, the application of a two-stage tender mechanism for high-value procurements, the expansion of participation of small business entities, and the promotion of socially oriented procurement. The research findings substantiate proposals aimed at increasing transparency in the public procurement system, reducing corruption risks, and ensuring economic as well as social efficiency.

Keywords: public procurement, corporate customer, forensic audit, transparency, two-stage tender, small business, employment, anti-corruption policy.

Аннотация. В данной статье научно проанализированы современные направления совершенствования системы государственных закупок, в частности форензик-оценка деятельности корпоративных заказчиков, применение двухэтапного механизма закупок при крупных контрактах, расширение участия субъектов малого бизнеса, а также стимулирование социально ориентированных закупок. Результаты исследования обосновывают предложения, направленные на повышение прозрачности системы государственных закупок, снижение коррупционных рисков и обеспечение экономической и социальной эффективности.

Ключевые слова: государственные закупки, корпоративный заказчик, форензик аудит, прозрачность, двухэтапный тендер, малый бизнес, занятость, антикоррупционная политика.

KIRISH

Globalashuv sharoitida davlat xaridlari tizimi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim institutsional mexanizmlardan biri hisoblanadi. Mazkur tizim orqali davlat byudjeti mablag'lari samarali taqsimlanadi, iqtisodiy subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qilinadi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ustuvor yo'nalishlari qo'llab-quvvatlanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish, uning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish hamda kichik tadbirkorlik subyektlarining ishtirokini kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, davlat xaridlarida

nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, ikki bosqichli tanlov mexanizmlarini kengaytirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarni rivojlantirish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat xaridlari tizimini rivojlantirish va uning institutsional asoslarini takomillashtirish masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, davlat xaridlari samaradorligini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar xalqaro tashkilotlar – Jahon banki, OECD hamda BMT tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalarda aks etgan.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda esa davlat xaridlari tizimining huquqiy asoslari, korporativ boshqaruv bilan bog'liqligi, shuningdek, kichik biznes subyektlarining ishtirokini rag'batlantirish masalalari alohida o'rganilgan. Shu bilan birga, forenzik audit mexanizmlarining davlat xaridlarida qo'llanishi, ikki bosqichli xarid tizimining iqtisodiy samaradorligi hamda ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlarning bandlikka ta'siri kabi yo'nalishlar ilmiy tadqiqotlarda yetarlicha chuqur yoritilmaganligi mazkur maqolaning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Davlat xaridlari sohasidagi amaldagi qonunlar, Prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va xalqaro tajribalar asosida tahlillar olib borildi tadqiqotning metodologik asosi sifatida institutsional yondashuv, tizimli boshqaruv konsepsiyasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashishning zamonaviy usullari qabul qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish va uning institutsional samaradorligini oshirish bugungi kunda iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, korporativ buyurtmachilar faoliyatida nazorat, shaffoflik, raqobat va ijtimoiy yo'naltirilganlikni kuchaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarning normativ-huquqiy mexanizmlar shakllanishida qo'llanilishi davlat xaridlari tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Avvalo, korporativ buyurtmachilarda davlat xarid jarayonlarini tizimli ravishda nazoratdan o'tkazish, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimlari samaradorligini forenzik baholashni majburiy ravishda davriy asosda amalga oshirish taklifi muhim institutsional mexanizm sifatida asoslanadi. Mazkur yondashuv davlat xaridlari jarayonlarida ichki nazorat va shaffoflikni kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish, shuningdek resurslardan samarali foydalanish imkonini kengaytirishga xizmat qiladi.

Davlat xaridlarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan yana bir muhim ilmiy taklif yuqori qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov mexanizmini qo'llash mezonlarini takomillashtirish bilan bog'liqdir. Tovarlar, ishlar va xizmatlarning qiymati yirik miqdorni tashkil etgan hollarda ikki bosqichli xarid tartibini joriy etish texnik, moliyaviy va tashkiliy jihatlarni chuqur tahlil qilish imkonini berib, tanlov jarayonining sifat va raqobat darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Davlat xaridlari tizimida kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirokini kengaytirish ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Kichik biznes vakillariga o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni davlat buyurtmachilariga ma'lum miqdorgacha to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida sotish imkoniyatini yaratish haqidagi taklif ularning davlat xaridlaridagi ishtirokini faollashtirish, bozorga kirish to'siqlarini kamaytirish va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni realizatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Mazkur yo'nalishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatini mustahkamlovchi yana bir ilmiy taklif davlat xaridlari orqali bandlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish bilan bog'liqdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ayollar va yoshlarni doimiy ish bilan ta'minlayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish, shuningdek kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus platforma va mexanizmlarni takomillashtirib borish orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar bandligini ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

Davlat xaridlari tizimini kompleks rivojlantirishga qaratilgan yagona konseptual yondashuvni shakllantiradi. Xususan, nazorat va forenzik tahlil mexanizmlarining kuchaytirilishi tizim shaffofligini ta'minlash, ikki bosqichli xarid tartibi yirik loyihalarda sifat va raqobatni oshiradi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy yo'naltirilgan xarid mexanizmlarining kengaytirilishi esa davlat xaridlarining iqtisodiy samaradorligini ijtimoiy natijalar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada davlat xaridlari tizimi nafaqat moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash vositasi, balki tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashishning muhim institutsional mexanizmi sifatida shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, xarid jarayonlari samaradorligi faqat "narx" omili bilan emas, balki institutsional nazoratning kuchi, korrupsiyaviy xatarlarni boshqarish darajasi, raqobat mexanizmlarining ishlashi hamda ijtimoiy yo'naltirilgan siyosatning real natijalari bilan ham belgilanadi. Shu ma'noda, korporativ buyurtmachilar faoliyatini davriy forenzik baholash, yirik qiymatli xaridlar uchun ikki bosqichli tanlov tartiblarini aniqlashtirish, kichik biznesga to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali kirish imkoniyatini kengaytirish va "inklyuziv xaridlar" mexanizmlarini kuchaytirish o'zaro bog'liq bo'lgan yagona konseptual modelning tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot xulosalari shuni tasdiqlaydiki, korporativ buyurtmachilarda xarid jarayonlarining ichki nazoratini "davriy mustaqil baholash" tamoyili asosida yo'lga qo'yish, amalda shaffoflikni oshiruvchi, manfaatlar to'qnashuvini erta aniqlovchi va korrupsiyaviy sxemalarning oldini oluvchi samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Forenzik yondashuv ayniqsa xaridlarning rejalashtirilishi, texnik topshiriqni shakllantirish, baholash mezonlarini belgilash, shartnoma tuzish va ijro nazorati kabi "xatar yuqori" bosqichlarda eng yuqori qo'shilgan qiymatni beradi. Chunki aynan shu bosqichlarda sun'iy cheklovlar, "moslashtirilgan" texnik talablar, manfaatdor tomonlar bilan yashirin kelishuvlar yoki shartnoma ijrosida asossiz qo'shimcha kelishuvlar kabi holatlar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Ikki bosqichli tanlov mexanizmini yirik qiymatli xaridlarga nisbatan qo'llash esa davlat xaridlari tizimida "sifatni boshqarish" tamoyilini kuchaytiradi. Birinchi bosqichda texnik-innovatsion yechimlar, funksional talablar, ijro imkoniyati va xavflarni baholashga urg'u berilishi, ikkinchi bosqichda esa narx va yakuniy tijorat shartlari bo'yicha raqobatni shakllantirish yirik loyihalar doirasida noto'g'ri xarid qarorlari ehtimolini kamaytiradi. Bu yondashuv yirik shartnomalar bo'yicha keyinchalik yuzaga keladigan sifat muammolari, muddati cho'zilishlari, xarajatlarning ortishi va shartnoma nizolari kabi salbiy oqibatlarni oldindan yumshatishga xizmat qiladi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari uchun to'g'ridan-to'g'ri shartnomaviy mexanizmlarni ma'lum qiymatgacha joriy etish bozorda kirish to'siqlarini kamaytiradi va raqobatni "son jihatdan" emas, "subyektlar tarkibi jihatidan" kengaytiradi. Kichik biznes ko'pincha yuqori transaksion xarajatlar — hujjat tayyorlash, kafolatlar, tender jarayonidagi vaqt va resurs sarfi, malaka talablarining yuqoriligi kabi omillar sababli ochiq tanlovlarda faol ishtirok eta olmaydi. Shu bois, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma mexanizmi kichik biznesning davlat buyurtmasiga kirishida "tezkor kanal" vazifasini bajarib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarini ish bilan ta'minlayotgan kichik biznes subyektlarini davlat xaridlari orqali rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish "davlat xaridlari = faqat xarajat" degan yondashuvni "davlat xaridlari = ijtimoiy natija" konsepsiyasi bilan boyitadi. Ya'ni xaridlar tizimi nafaqat budjet mablag'larini sarflash jarayoni, balki bandlikni oshirish, inklyuziv iqtisodiy rivojlanish, ayollar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun barqaror ish joylarini rag'batlantirish kabi ijtimoiy vazifalarni bajaruvchi siyosiy-iqtisodiy instrumentga aylanadi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi. Birinchidan, korporativ buyurtmachilar faoliyatida forenzik baholashni faqat "reyd tekshiruv" sifatida emas, balki riskka asoslangan tizimli audit modeli sifatida joriy etish lozim. Bunda xaridlarning xatar xaritasi (risk-map) ishlab chiqilishi, eng ko'p korrupsiyaviy xatar kuzatiladigan jarayon va bo'g'inlar bo'yicha indikatorlar belgilanishi, forenzik tekshiruv natijalariga ko'ra majburiy "tuzatish rejalari" (compliance action plan) tasdiqlanishi va ularning bajarilishi monitoring qilinishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, forenzik baholash natijalarini korporativ buyurtmachining kuzatuv kengashi yoki audit qo'mitasi darajasida ko'rib chiqish amaliyoti mustahkamlanishi zarur. Davlat xaridlari tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha ilgari surilgan takliflar shaffoflikni kuchaytirish, korrupsiyaviy xatarlarni kamaytirish, yirik qiymatli xaridlarda sifatni oshirish, kichik biznesning bozorga kirishini yengillashtirish hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar bandligini rag'batlantirish orqali xaridlar tizimining institutsional samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar amalga oshirilganda, davlat xaridlari tizimi iqtisodiy resurslarni oqilona taqsimlash bilan bir qatorda, tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashishda kompleks siyosiy-iqtisodiy mexanizm sifatida yanada mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni.
2. Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar.
3. Kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash va ularning davlat xaridlaridagi ishtirokini rag'batlantirishga oid me'yoriy hujjatlar.
4. Davlat xaridlarida korrupsiyaga qarshi kurashish va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha metodik tavsiyalar.
5. OECD. Principles of Public Procurement.
6. World Bank. Public Procurement Framework and Governance Approaches.

7. Transparency International. Public Procurement and Corruption Risk Studies.
8. Thai K.V. International Handbook of Public Procurement.
9. Arrowsmith S. The Law of Public and Utilities Procurement.
10. Mahalliy va xorijiy ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda analitik hisobotlar to'plami.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100